

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7830785>

Алаудинова Рухсора Рамазон кизи

*Преподаватель кафедры русского языка и литературы Термезского
государственного педагогического института*

Аннотация

В данной статье подчеркивается необходимость акцентировать внимание на развитии коммуникативных компетенций и творческих способностей школьников и студентов, изучающих русский язык. Обучение русскому языку носит деятельностный характер, поэтому общение осуществляется посредством речевой деятельности и служит для решения задач в условиях социального взаимодействия общения с людьми.

Ключевые слова.

коммуникативная компетентность, обучение русскому языку, развитие, коммуникативная компетентность, дидактика языка.

«Думать – значит упражняться интеллектуально, работать умом, это значит упражняться умственно, беря на себя ответственность за собственное обучение». В новых образовательных стандартах подчеркивается необходимость ориентировать образование не только на овладение определенным объемом знаний, но и на развитие личности, знаний и творческих способностей. Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений и самостоятельной деятельности и личной ответственности учащихся, то есть базовых компетенций, определяющих современное качество образования.

Современное состояние теории обучения русскому языку вновь требует коммуникативного обучения в дальнейшем формировании знаний. В преддверии нового века социокультурная среда изучения иностранных языков в Узбекистане существенно изменилась. Стремление учащегося выучить язык другого народа состоит в том, чтобы осознать, что между народами установились хорошие отношения, что кто где живет и на каком языке говорит, тот и есть представитель народа на земле. Обучение русскому языку носит деятельностный характер, поэтому общение осуществляется посредством речевой деятельности и служит решению задач в условиях

социального взаимодействия общения с людьми. Их воспитательная и самообразовательная функция в общем среднем образовании и вузах, а также их профессиональная значимость на рынке труда в целом значительно возросла, что привело к повышению мотивации к изучению языков международного общения. Именно преподаватель поддерживает стремление студента осваивать языковую культуру и общаться на французском языке.

Одним из важнейших средств формирования коммуникативной компетенции на занятиях по русскому языку является использование дидактической установки преподавателя в учебном процессе. Сложность изучения иностранного языка заключается в том, что необходимо создать условия для формирования коммуникативной компетенции, то есть внутренней готовности и умения общаться в речи. Любой, кто решил серьезно выучить язык, знает, как им пользоваться. Преподаватели также подходят к этому процессу и работают вместе с изучающими язык, или, по крайней мере, те, кто работает в этом направлении, подходят ответственно и верят.

Инновационные процессы в сфере обучения русскому языку ориентированы на специалистов, способных постоянно повышать свою учебную квалификацию. Умение находить и расширять профессиональную информацию, поддерживать профессиональную компетентность и владение русскоязычной деятельностью на должном уровне, постоянно совершенствовать учебный процесс необходимо учителю русского языка.

Одной из основных задач, указанных в программе образовательной системы, является приобретение коммуникативной компетенции, ведь изучение русского языка в начальных классах означает обучение общению на русском языке в этой школе. Это предполагает коммуникативный подход и поэтапное развитие коммуникативной компетенции и ее компонентов.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Гальскова Н.Д. Проблема межкультурного обучения есть и содружественное обучение. Я говорю за границей. Иностранный язык в школе 2004 – №1
2. Джалолов Ж.Ж. Обучение межкультурной вежливости через иностранный язык Теория межкультурной коммуникации в частности

коммуникативно-кумулятивной методологии и упражняться. Материалы республиканской научно-практической конференции Т-ТДПУ. 2008 г.

3. Сайдалиев С., Очерки методики преподавания иностранных языков, Наманган, 2004 г.

4. Д Кост // Le français dans le monde. - С.: CLE International. С. 9-26.
Дортъе Ж.-Ф. ле Словарь гуманитарных наук / Ж.-Ф. Дортъе. - С.: Изд. П.: Хашетт, 1978.